

O'ZBEK TERMINALOGIYASINING RIVOJLANISHI

Nematullayeva Muslimaxon Raxmatullo qizi

E-mail: muslimanematullayeva797@gmail.com

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12748277>

Annotatsiya. Hozirgi davrda jahon tilshunosligining diqqati turli mavzular qatori terminologiyaga ham qaratilgan. Shu bilan birga, o'zbek tilshunosligida terminologiya sohasininhg tutgan o'rni muhim sanaladi. Ushbu maqolada o'zbek terminologiyasining rivojlanish tarixi haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: O'zbek terminologiyasi, tilshunoslik, termin, o'zbek adabiy tili, turkiy tillar.

Ayni vaqtda o'zbek terminologiyasi har tomonlama shiddat bilan rivojlanib kelmoqda. Shuni aytish joizki, terminologiyaga bo'lgan qiziqish bir necha yillardan buyon jahon tilshunosligining markazida bo'lgan dolzarb mavzulardan biri sifatida ko'rilmogda. Barcha xorij tilshunoslari singari o'zbek tilshunoslari ham ushbu sohaga katta e'tibor va qiziqish bilan qarashgan. Ushbu soha bugungi kunga kelib o'zbek adabiy tilida alohida mavqe hamda o'ringa ega. Terminologiyaning lug'at tarkibida tutgan o'rni borasida ikki g'oya mavjud:

◆ Birinchi g'oyasi shuki, terminologiya adabiy til leksikasining mustaqil qatlami sifatida qaraladi.

◆ Ikkinchi g'oyaga ko'ra u adabiy til so'z boyligidan ajratib olinib, "alohida turuvchi" sifatida qaraladi hamda nutqning turlariga, ya'ni sheva jargon, jonli so'zlashuvga tenglashtiradi.

Birinchi g'oyaga muvofiq, hozirgi o'zbek adabiy tilida mustaqil qatlam sifatida qo'llash mumkin. Ikkinchi g'oyaga ko'ra esa terminalogiya alohida obyekt ma'nosida o'rganiladi. Nutqimizdagi so'zlar ko'p hollarda ko'p ma'noli so'zlar bo'ladi. Bundan tashqari, ba'zi so'zlar borki, ular texnika, san'at va madaniyatga doir tushunchalarni ifodalab, bir ma'noda ishlatiladi. Bu kabi so'zlar terminlar deb ataladi." O'zbek tilining izohli lug'ati" asarida termin bo'yicha quyidagicha ta'rif keltirilgan:

❖ Termin lotincha so'z bo'lib, "terminus" - chek-chegara degan ma'nolarni ifodalaydi va kasb-hunar, texnologiya, fanga va boshqa sohalarga doir muayyan bir tushunchani aniq va barqaror tarzda ifoda etuvchi so'z yoki so'z birikmasi hisoblanadi.

O'zbek tili terminologiyasida ma'lum bir tushunchalarning muqobil variant bo'lmaganligi sababli ularni bitta so'z yordamida ifoda etish imkoniyati cheklangan. O'zbek tili juda ham boy tillardan hisoblanadi. Bunga misol tariqasida rasmiy va norasmiy bo'lgan so'zlashuvlarni keltirish mumkin. Bugungi kunda tilimizdagi so'zlarning ko'p qismini boshqa davlat, chet tillaridan kirib kelgan. Shuning uchun ham sof o'zbek tilida mavjud bo'lgan so'zlarni aniq bilib olishimizda terminalogiya katta ahamiyatga ega.

O'zbek terminalogiyasining shakllanishi hamda rivojlanishi bir necha asrlik mehnatlar samarasi hisoblanadi. O'zbek terminalogiyasining rivojlanish davri uch bosqichga bo'linadi. Bular:

- Qadimgi turkiy til terminologiyasi (VII-X).
- Eski turkiy til terminologiyasi (XI-XIV)
- Eski o'zbek adabiy tili terminologiyasi (XV-XX)

O`n asrlik shakllanish va yuksalish tarixiga ega bo`lgan o`zbek terminologiyasida ajdodlar tilidagi so`z, istiloh, ibora, frazeologik birliklar, so`z birikmalari, maqol, matal hamda boshqalarni to`plash, izoh berish, kelgusi avlodga qoldirish, hozirgi kundagi o`zbek terminologik tizimlari, terminlarning yuzaga kelishidagi omillari ulardagi lingvistik hodisalar, terminologik lug`atlar yaratish, terminshunoslik sohasini jahon standartlari darajasiga olib chiqarish kabi dolzarb masalalar qo`yilgan. Shu bilan birga, istiqlol yillarida o`zbek tili terminologiyasi shakllangan hamda shu ravishda o`zbek terminologiyasi kun sayin rivojlanib borgan.

Hozirgi o`zbek adabiy tili shakllanishida terminologiyaning roli alohida o`ringa ega hisoblanadi. Termin tushunchasiga to`xtalsa, u haqida olimlar tomonidan har xil fikrlar aytib o`tilgan. Mantiqshunoslarning ta`riflashicha, termin- ma`lum bir obyektga taalluqli bo`lgan tavsif yoki tavsiflar to`plamini anglatuvchi va uni tatbiq etuvchi so`z sanaladi. Fan va texnika sohasida terminlar ma`lum bir shaxs tomonidan sun`iy ravishda o`ylab topiladi yoki tabiiy holda tildan olingan maxsus so`zlar bo`lishi mumkin. Ushbu so`zlarning qo`llanishini nazorat qilish, ya`ni tartibga solish maqsadida tilshunos olimlar tomonidan tekshiriladi. Shuning uchun terminlarga muayyan talablar belgilanadi va shu talablar uni umumtil, argon, jargon hamda shevalarda bo`lgan oddiy so`zlardan ajratib oladi.

“Termin” tushunchani umumiste`molda bo`lgan so`zlardan farqlash maqsadida quyidagi jihatlarga e`tibor berish lozim:

- Termin- umumadabiy bo`lgan tilning maxsus odamlargina foydalanadigan kichik guruhga tanish bo`lgan so`zlardir. Misol uchun, texnika, fan va boshqa sohalar tiliga doir lisoniy birlik, so`z yoki so`z birikmalari anglanadi;
- Termin stilistik tomondan neytral hisoblanadi;
- Termin aniq, nominative funksiyaga ega hisoblanadi, shuning uchun emotsionallik, expressivlik xususiyati unda mavjud emas.
- Termin ma`nosi tushunchaga teng sanaladi.

Hozirgi kunga qadar yetib kelgan lug`atlar ichida 1074-1075-yili atoqli lug`atnavis Mahmud Koshg`ariy tomonidan yaratilgan “Turkiy so`zlar devoni”, ya`ni “Devoni lug`otit turk” katta ahamiyat kasb etishi bialn xarakterlanadi. Arab millati vakillariga katta hududlarda yashovchi turkiy xalqlar til xususiyatlari, shu bilan birga, alifbosi, tovush qurilishi, lug`at boyligi, so`z turkumlari hamda gap qurilishi to`g`risida ma`lumot berishga qaratilgan mazkur asarning ilmiy jihatdan bo`lgan ahamiyati shu kungacha dunyo olimlarini qalamiga doir 1800 atrofidagi ilmiy izlanishlarda aytib o`tiladi. Arab lug`atchiligi an`analari va qoidalari asnosida tuzilgan ushbu lug`atda taxminan sakkiz mingga yaqin so`zlar, birikmalar, iboralar, maqol va matallar, xalq og`zaki namunalari jamlangan.

Ruscha-baynalmilal bo`lgan so`zlar o`zbek tili lug`atining katta qismini egallashi barchaga ma`lum va bu ushbu so`zlarning o`zbek xalqining hayotida, ijtimoiy, siyosiy, madaniy va ma`rifiy jabhalarda keng qo`llanilishi bilan xarakterlanadi. O`zbekiston Oliy Kengashi 1989-yil 21-oktabrda “Davlat tili haqida”gi Qonunni qabul qildi va bu o`zbek tili so`z boyligining asosiy qatlamiga, terminologik leksikaga, yangicha yondashuvni taqozo qildi. Qonundagi 7-moddada keltirilganidek, “Davlat o`zbek tilining boyitilishi va takomillashtirishini ta`minlaydi, shu jumladan, unga hamma e`tirof qilgan ilmiy-texnikaviy va ijtimoiyisiyosiy atamalarni joriy etish hisobiga ta`minlaydi”. [<https://lex.uz/docs/-121051?otherlang=1>] Ushbu ahamiyatga ega bo`lgan Qonunning qabul qilinganidan keyin, 3-5

yillar davomida avvaldan tilda qoʻllanib kelingan terminlarni, shu bilan birga Ruscha-baynalmilal soʻzlarni qayta tekshirib chiqish masalasi yuzaga keldi. Shunisi ayonki, bunday harakatlarni amalga oshirish oʻzbek tilining sofliğini taʼminlash, uning asl tabiatini qaytarishga asoslanganligi bilan muhim ahamiyat kasb etdi.

Xulosa sifatida shuni aytish joizki, terminologiya barcha tillarning lugʻat boyligida katta qismini tashkil etadi. Buning rivojlanishi yangi soʻzlarning yasashiga katta imkon yaratib beradi. Hozirgi oʻzbek adabiy tilida terminologiya oʻz oʻrniga ega hamda mavqei bilan boshqalardan farqa qiladi. Shu tufayli ham bu soha oʻzgartilishi va rivojlantirilishi kerak boʻlgan boshqa sohalar qatoridan hisoblanadi

Foydalanilgan adabiyotlar

1. <https://2ndsun.uz/index.php/yt/article/download/364/619/340>
2. <https://cyberleninka.ru/article/n/o-zbek-tili-filologiyasida-terminologiyaning-ishlatilishi-va-ahamiyati/viewer>
3. <https://www.samdu.uz/public/images/%D0%8E%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D1%81%D0%B8.docx>
4. <https://in-academy.uz/index.php/si/article/download/16357/11350>
5. <http://library.navoiy-uni.uz/files/h.dadaboev%20o%E2%80%98zbek%20terminologiyasi.pdf>
6. <https://in-academy.uz/index.php/si/article/download/16357/11350>
7. <https://cyberleninka.ru/article/n/terminologiya-masalalari-bo-yicha-ilmiy-adabiyotlar-tahlili/viewer>
8. <https://lex.uz/docs/-121051?otherlang=1>